

GLOBALLASHUV JARAYONIDA IJTIMOY-IQTISODIY VA EKOLOGIYA SOHASIDAGI MUAMMOLAR HAMDA ECHIMLAR

A.T.Quldoshev

SamDAQU

Rezyume. В статье анализируется процесс глобализации и становления единой социальной реальности. Охарактеризованы положительные и отрицательные стороны процесса глобализации, определены основные направления воздействия процесса глобализации на социально-экономическое неравенство регионов в условиях устойчивого развития. Выявлены факторы глобализации, сдерживающие формирование устойчивости социально-экономической системы.

Ключевые слова: глобализация, технологическая революция, информационное общество, информационное неравенство, компьютеризация, индустриализация.

Summary. The article analyzes the process of globalization and the formation of a unified social reality. Characterized by positive and negative aspects of globalization, the main directions of the impact of globalization on socio-economic inequality of regions in terms of sustainable development. The factors of globalization, hindering the formation of the stability of the socio-economic system.

Key words: globalization, technological revolution, information society, the digital divide, computerization, industrialization.

Kirish. Bugungi kunda ekologik muammolar mahalliy, mintaqaviy va global bosqichlarga bo‘linib o‘rganiladi. SHu narsa ham e‘tiborliki, har qanday mahalliy ahamiyatga ega ekologik muammo mintaqaviy, kerak bo‘lsa global miqyosga ko‘tarilishi mumkin. SHuning uchun ham globallashuvning ekologik muammolarini to‘g‘ri xal qilish uchun kishilar o‘zi bilan tabiat o‘rtasidagi munosabatlar va qonuniyatlarini yaxshi bilmog‘i, hamda ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik yo‘nalishlarini tizimli ravishda o‘zlashtirishi lozim. Zero, globallashuv insoniyat tarixiy rivojlanish tamaddudining zaruriy natijasi bo‘lib, ilmiy-texnikaviy inqiloblar fan rivojlanishidagi buyuk burilishlar natijasi o‘laroq yuzaga kelgan sivilizatsiyalararo muloqot, planetar hodisalar mushtarakligi asosida dunyo xalqlari dunyoqarashi, ma‘naviyati, kayfiyati va intilishlariga jadal ta’sir etuvchi axborot kommunikatsiyalari, mafkuraviy ta’sirlarning umumiy aloqadorlik hodisasidir. SHunisi aniqki, ekologik vaziyatni sog‘lomlashtirish unga sarflanayotgan moliyaviy mablag‘lar miqdorini oshirish bilan emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy omillarning mushtarakligini ta‘minlash orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Aks holda ekologik muammolarni oldini olish va ularni bartaraf etish qiyin kechadi. SHunday ekan ekologiyada ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma‘naviy jihatlar bevosita insonni ijtimoiy himoya qilish bilan bog‘liq biosfera muvozanati masalalarini ham o‘z ichiga oladigan xavfsizlik konsepsiyasini amalga oshirish kerak.

SHuning uchun, Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov «Aftidan, bugungi kunda xavfsizlik va barqarorlik yo‘lida paydo bo‘layotgan tahdidlarga tegishli munosabatda

bo‘la olishning o‘zi etarli emas. Mavjud xavf-xatarlarning tabiatini to‘g‘ri tushunib etishimiz kerak. Ularning manbalari va o‘zaro aloqalarini vaqtida aniqlashimiz darkor»[1] – deb, bu masalaning mamlakatimiz uchun qanchalik muhim ekanligini ta’kidlab o‘tganlar.

XVII asrdan XX asrgacha bir-birlari bilan chambarchas bog‘langan o‘zaro aloqadorlikda bo‘lgan davlatlar shaklandi. XX asrning ikkinchi yarmidan davlatlarning millatlardan baland turuvchi, global strukturalar bilan o‘zaro bog‘langan bir butun dunyo yuzaga keldi. Bir butun dunyo qator omillar ta’sirida vujudga keldi. Bu omillarning asosiylari xalqaro mehnat taqsimoti, jahon savdosi bo‘lib, ular iqtisodiyotning integratsiyalashuviga va jahon iqtisodining vujudga kelishiga sabab bo‘ldi. Bu jarayon transmilliy korporatsiyalar (TMK) ning paydo bo‘lishida o‘z ifodasini topdi. Hozirgi zamon iqtisodida 37 ming TMK lar mavjud bo‘lib, ular o‘zarining 200 dan ortiq filiallari bilan butun sayyoramizni qamrab olgandir. Ular butun ishlab chiqarish fondlarining uchdan biriga ega, umumsayyoraviy mahsulotning 40% dan ortig‘ini ishlab chiqaradi, tashqi savdo aylanmasining yarimidan ko‘pi bo‘lgan banklarning 100 ga yaqini transmilliy banklar bo‘lib, ularning uchdan bir amallari o‘z mamlakatlaridan tashqarida amalga oshiriladi.[2]

Insoniyat sivilizatsiyasi tarixida hozirgi dunyo hamjamiyatiga xos hayotiy jarayonlarning bunday yuksak integratsiyasi kuzatilmagan edi. Bir madaniyat va bir jamiyatdagi ijobiy va salbiy o‘zgarishlar boshqa madaniyatlar va jamiyatlarni o‘z ortidan ergashtiradi. Hozirgi zamon transport va informatsion ommaviy kommunikatsiyalari Er yuzida etmaydigan joy qolmadi. Eng uzoq joylashgan hududlarga, agar 1950-1960 yillarda mavjud bo‘lgan axborot vositalariga qiyoslaydigan bo‘lsak, aloqa bir onda etib boradi deyishimiz mumkin.

Hozirgi zamon sivilizatsiyasining avval o‘tgan sivilizatsiyalardan yana bir farqli jihati sayyoramizdagi xom ash‘yo va energetik resurslarning cheklanganligi to‘g‘risidagi ma’lum tezis bilan bog‘liq. Hozirgacha erimiz resurslari sivilizatsiyalarning muvaffaqiyat bilan yashab kelishini ta’minlab kelmoqda edi, biroq endilikda ularning tamom bo‘lishi tendensiyasi tobora barqarorlashib bormoqda. Yana bir muhim farqi sayyoramizning ifloslanib borayotgani va insonning borgan sari tabiat (organik, noorganik tirik) ga salbiy hujumining ortib borayotgani masalasidir. Har holda insonning bugungi tabiatdan foydalanish xarakteri katostrofik oqibatlariga olib kelib, uning keyingi yashashiga havf tug‘dirmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov mamlakatimizdagi ekologik vaziyatni har tomonlama tahlil qilib shunday deb yozadi: «Asrlar tutash kelgan pallada butun insoniyat, mamlakatimiz aholisi juda katta ekologik xavfga duch kelib qoldi. Buni sezmaslik qo‘l qovushtirib o‘tirish o‘z-o‘zini o‘limga mahkum qilish bilan barobardir».[3] Haqiqatdan ham ekologik vaziyat va barqarorlikning buzilishi, atrof-muhit ifloslanishi ekologik

xavfsizlik muammosi allaqachonlardan beri bir hudud doirasidan milliy va mintaqaviy chegaradan chiqib, butun insoniyatning umumbashariy muammosiga aylangan. Tabiat va inson o‘rtasidagi muvozanatning buzilishi o‘nglab bo‘lmas ekologik falokatlarga olib keladi. SHu sababli bugungi kunda yoshlarimizning ekologik madaniyati, bilim va saviyasini oshirish dolzarb masalaga aylangan. Haqiqatan ham inson faoliyati oqilona boshqarilmas ekan, u er yuzining xalokatini tezlashtirishi muqarrar. Bu haqda V.I.Vernadskiy: “Inson planetamizda yashovchi mavjudot sifatida nafaqat alohida shaxs, oila, urug‘, davlat yoki ularning ittifoqi tarzida emas, balki planetar masshtabda yangicha fikrlash va faoliyat ko‘rsatish zarurligini real angladi”[4], deb ta’kidlagan edi.

Biz sanab o‘tgan jamiyat hayotning hozirgi taraqqiyotiga xos jihatlar global muammolar deb ataladi. «Gloabl muammolar» iborasining o‘zi butun er sivilizatsiyasiga taaluqli bo‘lgan eng umumiy muammolarni bildiradi.

Eng muhim global muammolar tarzida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

-Inson va inson jamiyatining tabiatga munosabati muammolari. Ular er biosferasining holatini, u yoki bu odamlar va odamlar hamjamiyati yashab hayot kechirayotgan mintaqalar muhitining ekologik holatini (ifloslangan yoki sofligini) belgilaydi.

-Hozirgi zamon jamiyatida kuzatilayotgan universal an’analar, jarayonlar va o‘zgarishlarni ifodalovchi muammolar. Gar bu erda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy ziddiyatlar, harbiy konfliktlar, yadro xavfi, ommaviy terror, bizning sayyoramizdagi aholi holat dinamikasi, odamlarning yashash darajalari, hususan ularni oziq-ovqat bilan ta’minlash muammolari.

-Jamiyat hayotiga industrial-sanoatning ta’sir ko‘rsatishi va ijtimoiy hayotga informatsion-kommunikatsiya texnologiyalarining taraqqiyotning istiqbollari muammolari[5].

Kelajakni skeptik bashorat qilishlar ham bor. Bizning sayyoramizning resurslari tamom bo‘lib borayotgani muammosi to‘la asosga ega. Bu resurslar tabiat tomonidan ularning to‘ldirib borishga nisbatan intensivroq va tezroq sarf qilinmoqda. Insonning er tabiatiga ta’siri shundayki, tabiat erning avvalgidek hayotini ta’minlay olmaydi. Insonning atrof muhitga shafqatsiz tazyiqi, tirik dunyosining qirib yuborilishi, energetik va homash’yo resurslarini uzluksiz ekspluatatsiya qilinishi, tashqi olamning ifloslanishi ulkan masshtablarda o‘sishi, epidemiyalar, kasalliklar va x.k.lar – bular bizning kunlarda odamlarning hayotiga salbiy ta’sirini o‘tkazayotgan asosiy sabablarning hamasi emas. Agar inson o‘zining tabiatiga yirtqichlarcha munosabat potensialini ortirib boraversa o‘zining irriotsional boqimandalik munosabatlarini o‘zgartirmasa tabiat bir vaqtlar xuddi shunday zarurat bilan yo‘q qilib qo‘yaqoladi.

XXI asrda hozirgi zamon ijtimoiy dunyosi jiddiy yangilanishga muhtoj bo‘lmoqda. «Bunday sharoitda inson tomonidan biosferaga ko‘rsatilayotgan ta’sirni

tartibga solish, ijtimoiy taraqqiyot bilan qulay tabiiy muhitni saqlab qolishning o‘zaro ta’sirini uyg‘unlashtirish, inson va tabiatning o‘zaro munosabatlarida muvozanatga erishish muammolari borgan sari dolzarb bo‘lib qolmoqda»[6].

Jahon taraqqiyotining hozirgi bosqichida ekologiya bilan bog‘liq masalalar, tabiat ekotizimi emirilishining kengayib borishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi, tabiiy muhit global o‘zgarishining taxdidi, sanoat ob’ektlaridagi halokatlar, xo‘jalik va boshqa turdagi faoliyatning atrof-muhitga va aholi salomatligiga salbiy ta’siri dunyo hamjamiyatini tashvishga solib qo‘ydi. Insonning tabiatga ta’siri, o‘z navbatida, tabiatning insoniyatga aks ta’sirini keltirib chiqarmoqda. Buning oqibatida ko‘p qirrali va murakkab turli xususiyatli muammolar yuzaga kelmoqda. Bir butun dunyoning ichki strukturasi o‘zgarib bormoqda. Davlatlar soni oshib borishi bilan bir vaqtda integratsiya jarayoni ro‘y bermoqda, yirik mintaqaviy birlashmalar yuzaga kelmoqda, masalan, Evropa Ittifoqi, erkin savdo haqida SHimoliy Amerika kelishuvi, Osiyo – Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi tashkiloti, bunday birlashmalardan bir necha o‘nlab atash mumkin. Ulardan har biri bir necha millionlab aholini qamrab olgan. Evropa Ittifoqi ichki integratsiya jihatidan boshqalarga ancha rivojlangan, unda borgan sari ko‘p tomonlama umumiy hayotiy fazo yuzaga kelmoqda, unda katta huquqlarga ega bo‘lgan umumiy boshqaruv organlari tashkil etilmoqda. Bu mintaqaviy birlashma integratsiya jarayonlarining katta imkoniyatlarini namoyish qilmoqda va bu jarayonlarni yuzaga keltirmoqda.

Bir butun dunyo o‘zining bir butunlik qonuniyatlariga muvofiq yashamog‘i mumkin va lozim. Bugungi kunda va yaqin kelajakda bir butun dunyoning asosiy sub’ektlari, avvalo, o‘zlarining milliy manfaatlarini yuqori qo‘yuvchi mustaqil, suveren davlatlar bo‘ladilar. Binobarin, davlatlarning mustaqilligi hozirgi zamon dunyo qurilishining mustahkam asosi bo‘lib qoladi. Barchaga xavf tug‘diruvchi global muammolar tarzidagi ziddiyatlar yuzaga kelmoqda. Bundan hozirgi zamon dunyosida umumiy tartibni tutib turish qobiliyatiga ega bo‘lgan global boshqaruv muammosi turibdi, bu bir butun dunyoning yashab qolishi va mavjud bo‘lishi uchun zarurdir. Bu zaruriy tartib stixiyali sozlash, bozor mexanizmlari ta’sirida ta’minlanishi mumkin degan umid oqlanmayapti. Tegishli ongli boshqaruv harakatlari va ularga tegishli strukturalar bo‘lishi zarur.

Iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ekologik vaziyatning tobora yomonlashib borishi, bir tomondan ommada chuqur ruhiy tushkunlikni va buning oqibati o‘laroq giyohvandlik, ichkilikbozlik kabilarni kuchaytirgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, oliyroq tafakkur egalarida, agar texnologik jarayonning ushbu jadal taraqqiyoti jilovlab olinmasa, bu butun dunyo uchun yomon oqibat bilan yakun topishi muqarrarligi haqida xulosalarga olib kelmoqda[7]. Buning uchun esa har bir inson moddiy olamni, tashqi tabiatni emas, balki avvalo o‘z ongini, ma’naviy madaniyatini kengaytirishi,

rivojlantirishi, o‘zligini, o‘z xatti-harakatlarini tushunishi va o‘zgartirishi zarurligi ko‘rinmoqda. SHundaygina, global inqirozdan qutulish imkoniyatiga umid bog‘lash mumkin.

YUqoridagi barcha aytilgan fikrlarni umumlashtirib, aytish mumkinki, globallashuv sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarni imkoniyatlarni o‘rganish orqali ekologik muammolarni, echimini topish maqsadga muvofiqdir. SHunday ekan: **birinchidan**, mintaqada yashovchi xalqlarning global ekologik xavf-xatarlar oqibatlarini anglab etishlari va kelgusi avlod, umuminsoniyat sivilizatsiyasi oldida mas’uliyatni his etishlariga; **ikkinchidan**, ekologik siyosatning integratsiyalashuvi va globallashuvi barcha davlatlarni: iqtisodiy rivojlanish darajasi, etno-demografik tuzilishi, siyosiy tizimi, konfessional tuzilishi, geografik joylashuvi va boshqa xususiyatlaridan qat’iy nazar o‘z doirasiga tortishiga; **uchinchidan**, xalqaro ekologik siyosiy munosabatlar monitoringini amalga oshiruvchi institutsional tizimi shakllanishi va ularning konstruktiv-ratsional faoliyatlariga; **to‘rtinchidan**, har qanday davlatning hududiy va umumjahon masshtabida ekologik siyosiy munosabatlarni tashkillashtirish, boshqarish va nazorat qilishga doir xalqaro tamoyillarini istisnosiz bajarishiga; **beshinchidan**, mintaqaviy muammolar echimiga kompleks-sistemali yondoshib, har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, o‘zaro kelishuv asosida siyosiy harakatlarini muvofiqlashtirish kabi omillarga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov I.A. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. T.: «O‘zbekiston». 1999. 423-bet.
2. Fursov A., Pravosudov S. Na poroge globalnogo xaosa. Bitva za budushее. –M.: Knijnyy mir., 2015. 288-str.
3. Karimov I.A. «O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida xavfsizlikka tahdid barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» T.: «O‘zbekiston». 1997. 113-bet.
4. Vernatskiy V.I. Razmyshlenie naturalista. Nauchnaya mysl kak planetnoe yavleniya. -M., 1997. 24-str.
5. Kolodko G. Globalizatsiya, transformatsiya, krizis - chto dalshe? vvodnaya glava Grinberga R.S. Moskva Magistr., 2011. 176-str.
6. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sagasida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. -T., «O‘zbekiston», 1997. 114- bet.
7. Qahhorova SH. Global ma’naviyat – globallashuvning g‘oyaviy asosi. Toshkent: Tafakkur, 2009. 1-bob.